

учебниках по политической экономии и другим общественным наукам, но это не уменьшало значимость ни политической системы, ни общественной науки потому, что все так или иначе считались с объективными экономическими законами. Опыт Китая показывает, какое положительное значение для народа и экономики имеет руководящая роль КПК, которая позволила стране сделать за последнее 30-летие гигантский скачок и выйти на первое место в мире по размеру ВВП, измеренному по методике МВФ по паритету покупательной способности юаня¹². Китайские ученые и политические деятели не скрывают, что они во многом используют соответствующий опыт СССР.

Особое место в развитии СССР занимает человек как личность, как созидатель, как хранитель традиций и как новатор. До сих пор в зарубежной литературе, да и в нашей отечественной рыночного периода дается однобокая характеристика советского общества и экономики. Преобладают тоталитарные оценки, преувеличивающие недостатки и просчеты, главное – неуважение к человеку. Если современная молодежь, не знающая подлинной истории советского человека, может принять на веру подобные рассуждения, то каждый, кто вырос и трудился в СССР, на собственном опыте и на достижениях других людей и страны в целом не один раз убедился, что именно в советское время перед человеком были открыты любые возможности и дороги – дерзай, пробуй, твори, изучай, добивайся своей мечты. Именно эта сторона советского образа жизни привлекала внимание людей разных стран, которые видели реальный образ жизни во имя человека и ради человека.

В России сейчас немало разных проблем – малых и больших, общих и частных, глубоких и мелких¹³. Не возвращаясь в СССР, все же нельзя не видеть, что в опыте СССР есть очень много, что может помочь нашей Родине двигаться вперед. Важно, чтобы свобода выбора каждого человека действительно оказалась свободной при одновременном уважении национальных интересов Отечества, нуждающегося в укреплении своего экономического суверенитета на фоне растущей конкуренции на пути к многополярному миру¹⁴.

Д.Б. Эпштейн¹⁵

ЧТО СТРОИЛИ БОЛЬШЕВИКИ И ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ? ПОЧЕМУ?*

Начну с очевидного. Большевики стремились построить социализм, бесклассовое общество без эксплуатации. И они социализм построили. Но он оказался несколько не таким, каким они его себе представляли...

¹² IMF (2022) World Economic Outlook: Countering the Cost-of-Living Crisis. Washington, D.C. 2022. P. 103.

¹³ Клейнер Г.Б. Системная экономика: шаги развития. М.: Научная библиотека. 2021.

¹⁴ Foroohar R. Homecoming. The Path to Prosperity in a Post-Global World. Crown Publishing Group. 2022.

¹⁵ **Эпштейн Давид Беркович**, доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института аграрной экономики и развития сельских территорий Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН, Санкт-Петербург, Россия (epsteindb@gmail.com).

***Цитирование:** Эпштейн Д.Б (2022). Что строили большевики и что получилось? Почему? // Вопросы политической экономии. № 4 (32). С. 26-31.

DOI: 10.5281/zenodo.7521825 <https://zenodo.org/record/7521825>

СССР оказался прекрасной иллюстрацией диалектики!

В самом деле: с одной стороны – высокие в целом темпы роста экономики, передовое законодательство в пользу рабочего класса и трудящихся города, неуклонный рост доходов с послевоенного времени до середины 80-х годов, блестящее и быстрое развитие науки, высококачественное образование, создание прекрасных условий для развития интеллекта и культуры, в том числе физической культуры для детей, юношества, а также, в значимой мере, и для взрослых, непревзойденное, на мой взгляд, искусство – в различных жанрах, особенно, киноискусство, литература, песенное искусство, поэзия, театр, и в целом – гуманистический настрой практически в любой период, особенно в 30-70-е годы.

Это так сказать светлая сторона.

Но, с другой стороны, своего рода (словами Бухарина) «военно-феодалная эксплуатация крестьянства» в 30-50-е годы, отделение управленческой верхушки от массы, превращение ее в своего рода сословие, отсутствие политических прав и демократии, постоянные репрессии до смерти Сталина и отчасти после нее, своего рода царистский или, как сейчас говорят, автократический режим и т.д. Это сторона темная...

И будучи диалектиками, мы можем уверенно сказать, что одно, к сожалению, было невозможно без другого.

Так что же такое был СССР?

На мой взгляд, он был государством, в котором большевиками в очень сложных и противоречивых исторических условиях была поставлена цель построить социализм в России, таким, каким он представлялся классикам, то есть в первую очередь Марксу и Энгельсу. И он строился также сложно и противоречиво, и в итоге был построен к началу 60-х годов.

Несколько слов о том, насколько противоречивой и сложной была ситуация в СССР с момента его создания, то есть в 1922 году и последующие 10 лет. С одной стороны, крайне низкий уровень производительности труда в сельском хозяйстве. Грубо говоря, 85% населения кормят 15%. И едва хватает. Но ежегодный прирост населения составляет уже с начала XX века порядка 3 млн чел, то есть на 2%, а сельское хозяйство практически не растет. Это значит, что на каждого ежегодно приходится все меньше продуктов питания, а их и так мало было. Надо кормить города и выделять большие средства на подъем промышленности, а она слабо развита и не дает столько необходимых промышленных товаров, чтобы крестьяне захотели менять, продавать свое продовольствие на эти товары по ценам, которые позволяют государству накапливать средства для развития промышленности. Крестьяне предпочитают потреблять сами или ждать более благоприятных ценовых условий. А волевое увеличение вложений в промышленность сокращает вложения в сельское хозяйство и тем самым подрывает его.

Но это ожидание ведет к еще большему ухудшению положения. Получается замкнутый круг.

Но я хочу обратить внимание на то, что эта ситуация обнажила наличие различных интересов: не только различие и противоречие интересов классов, но и противоречие интересов государства, которое теоретически представляет интересы всех трудящихся и интересов отдельного человека, крестьянина или рабочего. Например, стране нужно любыми способами развивать промышленность, даже ценой

недоедания большинством населения..., а трудящемуся все-таки выгоднее, чтобы это развитие шло более спокойно, с меньшими жертвами...

Тогда это противоречие было разрешено силой, насильственной коллективизацией крестьянства. В результате его острота была частично снята, оно трансформировалось..., *но, конечно же, противоречие между интересами общества и индивида осталось, как и производные от него противоречия, но оно принимало формы, характерные для советского социализма.* Отметим, что следующее за двадцатыми годами десятилетие было в СССР не менее противоречиво.

Теория классиков марксизма предполагала несколько иной уровень развития. Идея построения социализма была «наведенной и заимствованной идеей», то есть идеей, возникшей в более развитых странах, но оказавшейся своими перспективами особенно привлекательной в стране отстающей, где противоречия движущегося капитализма сочетались с противоречиями и наследием предыдущего строя.

Но сама теория была в тот момент лишь предвидением, априорной гипотезой. *В частности, уверенность классиков, что социализм будет строим без товарного производства, без обмена и денег, однозначно планомерным, непосредственно – общественным – это была лишь гипотеза.* И она исторически никогда не подтверждалась.

Из-за такого сложного, противоречивого начала и из-за определенных огрехов теории, которой старались следовать, получилось то, что получилось. И процесс строительства, и достоинства и недостатки нового общества получились соответствующими. Я уже назвал основные достоинства и недостатки. *Все это вынуждает говорить о раннем социализме.*

Почему, тем не менее, СССР был социалистическим обществом?

Сейчас распространено много определений социализма, подавляющее большинство которых не состоятельно, ибо частные характеристики, кем-то предсказанные, выдаются за его необходимые и достаточные свойства.

Это и бесклассовое общество, и общество, где нет товарного производства и денег, и общество, где нет найма рабочей силы, и общество, где отмирает государство, и общество социального равенства, и общество, где нет деления на управляющих и управляемых, и общество с максимальной производительностью труда и т.д., и т.п.

Если исходить из построений К. Маркса, то у него есть только одно *базовое определение: социализм как тип производственных отношений – это ассоциированное производство, в котором снимаются отношения частной собственности.* Что значит ассоциированное производство? Это производство в интересах всех, в интересах благосостояния и полного всестороннего развития всех. Для своего осуществления оно требует подчинения производственных процессов, и в т.ч. распределительных процессов этой цели. *Для этого существенная часть средств производства должна принадлежать обществу в целом, которое на первых этапах представлено государством как орган общественного управления.* Эти средства производства являются общественными постольку, поскольку государство использует их в указанных целях.

Но то, ранее названное, базовое противоречие социализма, между интересами общества и интересами индивидуума, видел ли его Маркс, предвидел ли он его?! Да, предвидел. И в критике Готской программы поэтому указал, что распре-

деление на этой первой стадии нового общества будет обменом эквивалентов: то, что дал работник обществу, обменивается на соответствующее количество потребительских благ, за вычетом того, что необходимо для развития общества в целом и поддержки нетрудоспособной части населения. Иначе говоря, он справедливо предсказал то, что называлось в СССР распределением по труду.

Именно такие отношения и были построены в СССР к началу 60-х годов, когда в основном было покончено с эксплуатацией крестьянства городом. Но не ранее.

И это был принципиально новый способ производства, новый тип производственных отношений. Новый, потому что в нем нет найма в прежнем, капиталистическом смысле, нет продажи рабочей силы, ибо нет отношений между капиталистом и рабочим, работником. Этих отношений нет хотя бы потому, что и капиталиста нет, а есть общество в лице государства. *Государство – не капиталист, ибо не преследует целей накопления как такового, в отличие от капиталиста. Его цели совсем иные – это цели общественного благосостояния. И работник действует здесь не на свой страх и риск, а в системе, где от него требуется инициатива, но ему гарантируется поддержка.*

Что касается идей теории номенклатуры как собственника, то они опровергаются всей практикой планового хозяйства, реального, а не вымышленного распределения общественного продукта. Номенклатура управляла производством, лучше или хуже, но *никогда не перекачивала в значимых масштабах общественный продукт в свою только пользу.*

Я это доказываю подробно конкретными цифрами и анализом реальных экономических процессов и данных в своей книге¹⁶ и статьях.

Правда, на это можно возразить, что практически все достоинства СССР были воспроизведены в развитых странах мира в 50-80-е годы и при этом они остались капиталистическими. С другой стороны, социализация развитых капиталистических стран была вынужденной реакцией на появление СССР и его практические действия в интересах трудящихся уже в 20-е годы. Тогда в ряде стран Европы к власти пришли социал-демократические или социалистические партии, и они под влиянием примера СССР осуществили серьезные реформы, которые были продолжены после Второй Мировой войны. В этом смысле я утверждаю, что произошла мировая революция. Не в смысле победы коммунистических восстаний, а именно в смысле существенной трансформации капитализма, а также и победы компартий в СССР и затем в Китае.

К тому же, не все преимущества СССР получили развитие в капиталистических странах. Не все! Во-первых, они не достигли такой степени сокращения дифференциации доходов в обществе, как в СССР. Во-вторых, социальные блага были введены не для всех категорий трудящихся, а прежде всего для тех, кто был защищен сильными профсоюзами. В-третьих, нигде не были поставлены во главу угла именно интересы рабочего класса или трудящегося, не являющегося частным собственником, в отличие от СССР и стран социалистической системы.

Поэтому с середины 70-х годов, после перехода мировых прокапиталистических сил под неолиберальными лозунгами в контратаку ввиду многократного роста цен на энергоресурсы, многое из завоеваний трудящихся капиталистических стран

¹⁶ Эпштейн Д.Б. Социализм XXI века: Вопросы теории и оценки опыта СССР. М.: ЛЕНАНД. 2022. 528 с.

было потеряно. Многое, но не все. Основы социального государства в развитых странах сохранились... И в этом великое мировое значение социализма СССР.

Что, на мой взгляд, важно для будущего социализма, социализма XXI века? Я полагаю, что нужна в принципе новая теория, новая модель, новый образ социализма, который отражает реалии XXI века, уже достигнутый уровень требований человечества и тот потенциал, который заложен в само понятие ассоциированного производства как основы социализма. Это, очевидно, должно быть высоко-демократическое общество, общество, которое реально создает максимально возможные условия для полного и всестороннего развития всех, условия для реализации многогранных способностей человека, в том числе в сфере образования, науки, здоровья и т.д. *Но это общество, где в новой форме, на новом уровне сохраняются противоречия между обществом и индивидом, и это вынуждает сохранять и развивать как непосредственно-общественные формы соединения средств производства и трудящегося через государственную и коллективные формы собственности, так и рыночные отношения и в определенной степени частную собственность.*

Необходимость общественного регулирования всех процессов означает их сложное взаимодействие, означает, что сохранится и будет развиваться многоуровневая система регулирования и управления обществом и экономикой. *Она будет развиваться в направлении существенно большей демократичности, но она не исключит необходимости профессионального управления общественными процессами и тем самым деления на управляющих и управляемых.* Правда, управляющие в одних процессах будут оказываться управляемыми в других и наоборот.

Если с учетом сказанного говорить об основном производственном отношении социализма, *то это отношения такого включения работника в общество, в общественное производство, которое осуществляется через механизмы, сочетающие интересы общества, коллектива, работника.*

Исходное производственное отношение будущего социализма, на наш взгляд, – это исходные отношения ассоциированного общества и ассоциированного производства, суть которых в том, что каждый член общества признает себя и других равными членами ассоциации, ставящей целью полное благосостояние и свободное всестороннее развитие ассоциации в целом и каждого, ассоциации, создающей для этой цели общие средства производства и реализующие их функционирование институты.

Попробуем в заключение ответить на вопрос, почему большевикам и Коммунистической партии СССР в итоге удалось справиться с колоссальными трудностями довоенного периода, Великой Отечественной войны, сложнейшего послевоенного восстановления и построить социализм..., хотя и в его ранней версии?

Во-первых, революция разбудила энергию многомиллионных масс, и эта энергия получила через действия социалистической направленности (руководства страны) такое русло для своего выражения как возможность для молодежи образования, развития, повышения социального статуса, приобретения новых профессий и т.д., и все это подкреплялось мощной идеологической работой и воспитанием.

Поставленные задачи отвечали, как правило, ситуации и возможностям общества. В главном слово и дело, теория и практика не расходились. Руководила обще-

ством высокоцентрализованная и дисциплинированная, мотивированная структура – коммунистическая партия.

Импульс революционности, беспощадной борьбы за движение к социализму сохранялся в руководстве партии, видимо, до конца 70-х годов и переносился в массы, особенно в молодежь. Поставленные задачи отвечали, как правило, ситуации и возможностям общества.

Однако, система управления была слишком жесткая и препятствовавшая саморазвитию. Общество усложнялось, теория 20–60-х годов уже не описывала его адекватно. В результате не были созданы теоретические основы дальнейшего реформирования. Этот недостаток мы непременно должны стремиться восполнить сегодня. В этом я вижу основную задачу постепенно уходящих поколений марксистов, получивших знания и заряд воспитания в СССР.

М.И. Воейков¹⁷

СССР: НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАТЕРНАЛИЗМА*

Говоря о Советском Союзе как великой и мощной державе, надо прежде всего прояснить вопрос, который у многих сидит в голове: а был ли в СССР социализм? Конечно, СССР демонстрировал большие достижения в экономике, науке, технике, культуре. Из почти феодальной страны, которой была Россия в начале XX века, за сравнительно короткий период страна превратилась в мощную индустриальную державу. Именно благодаря большому индустриальному потенциалу СССР победил фашистскую Германию. Но был ли СССР социалистической страной – вот в чем вопрос? Если строго держаться марксистской теории, то Россия после феодализма не могла перескочить сразу в социализм. Тут можно вполне согласиться с А.И. Колгановым, который пишет: «С точки зрения марксистской теории, объективные социально-экономические предпосылки перехода к социализму в России было совершенно недостаточно»¹⁸. Это абсолютно правильный вывод. Конечно, можно держаться другой теории, которая идет от А.И. Герцена, что Россия не обязана проходить все стадии экономического развития. И взяв за основу русскую общину, можно минуя капиталистическую стадию перейти к социализму. Так считали народники и почему-то И. Сталин, хотя себя называл марксистом.

Надо сказать, что в 1920-е годы большевики вообще не называли СССР социалистической страной. Даже Ленин в своих апрельских тезисах 1917 года писал: «Не «введение» социализма, как наша непосредственная задача, а переход тотчас лишь к контролю со стороны С.Р.Д. за общественным производством и распределением продуктов». И в другом месте он специально подчеркивал: «Революция

¹⁷ **Воейков Михаил Илларионович**, доктор экономических наук, профессор, заведующий сектором политической экономии Института экономики РАН, Москва, Россия (*mvok1943@mail.ru*).

***Цитирование:** Воейков М.И. (2022). СССР: народнохозяйственное планирование как форма государственного патернализма // Вопросы политической экономии. № 4 (32). С. 31-35.

DOI: 10.5281/zenodo.7521831 <https://zenodo.org/record/7521831>

¹⁸ Колганов А.И. О типе государственного устройства СССР // Альтернативы. 2022. № 1. С. 34.